

Reporte Académico del Verano de la Investigación Científica UJAT

LA CULTURA ORGANIZACIONAL COMO MOTOR DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE EN LAS PYMES DE VILLAHERMOSA, TABASCO

Autores: Valeria del Carmen Torres García
Rodolfo Jimenez León (Maestro asesor)

I. RESUMEN

La cultura organizacional se ha consolidado como un elemento estratégico dentro de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), especialmente en contextos dinámicos y altamente competitivos como el de Villahermosa, Tabasco. Esta investigación analiza cómo las PyMEs de la región promueven la cultura organizacional como un factor determinante para la innovación, el aprendizaje continuo, la competitividad y la capacidad de adaptación de los empleados. Desde una perspectiva mixta, el estudio integra un análisis teórico interpretativo-simbólico, que concibe la cultura como un entramado de significados construidos socialmente, así como un enfoque cuantitativo que evalúa dimensiones como valores, normas, artefactos y percepciones organizacionales.

Los hallazgos preliminares muestran que, aunque la mayoría de los empleados perciben niveles medios y medio-altos en cuanto a estructuras, herramientas y prácticas asociadas a los artefactos organizacionales, existen áreas críticas relacionadas con la cooperación grupal, la difusión de normas y la participación en procesos innovadores. Resulta evidente que las organizaciones enfrentan brechas en torno a la clarificación y vivencia de valores, la comunicación interna y la apertura al cambio, elementos que influyen directamente en su capacidad para fomentar un ambiente propicio para la creatividad, la resiliencia y el aprendizaje continuo.

Asimismo, la literatura consultada destaca que la innovación y el aprendizaje permanente no solo fortalecen la competitividad, sino que representan mecanismos fundamentales de supervivencia para las PyMEs. Estudios recientes subrayan que la adaptabilidad del talento humano se convierte en un activo intangible clave en entornos VUCA, lo cual es especialmente relevante para las empresas tabasqueñas ante los cambios económicos regionales.

Esta investigación concluye que promover una cultura organizacional sólida y coherente constituye una estrategia central para el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las PyMEs en Villahermosa, permitiendo mejorar su

Verano de la
Investigación
Científica
UJAT 2025

Consortio de
Universidades
Mexicanas
UNA ALIANZA DE CALIDAD POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

desempeño, aumentar su competitividad y potenciar la capacidad de adaptación de sus colaboradores.

II. INTRODUCCIÓN

La cultura organizacional es un elemento esencial para comprender el funcionamiento, la identidad y el desempeño de las organizaciones. En el caso de las PyMEs, cuya estructura suele ser más flexible pero también más vulnerable a cambios del entorno, la cultura representa un recurso estratégico que puede potenciar la innovación, el aprendizaje continuo y la competitividad. En Villahermosa, Tabasco, estas empresas desempeñan un papel fundamental en la actividad económica y en la generación de empleo, motivo por el cual resulta relevante comprender cómo promueven la cultura organizacional y cómo esta influye en sus resultados.

Partiendo de una perspectiva interpretativa-simbólica, la cultura es vista como un sistema de significados compartidos que se expresa a través de valores, normas, comportamientos, artefactos y prácticas cotidianas. En este enfoque, las organizaciones no solo son estructuras formales, sino espacios donde se construyen y negocian realidades mediante la interacción social. Esta visión permite analizar de forma más profunda los elementos que favorecen o limitan la innovación y la adaptabilidad dentro de las PyMEs.

La presente investigación combina un análisis teórico y empírico para identificar cómo las PyMEs de Villahermosa impulsan prácticas culturales que fortalecen la creatividad, la capacitación, la toma de decisiones colaborativas y la apertura al cambio. A partir de resultados previos y del análisis de experiencias en empresas locales, se identifican brechas y oportunidades de mejora que pueden orientar la construcción de culturas organizacionales más sólidas y orientadas al desarrollo sostenible.

III. OBJETIVO GENERAL

Identificar cómo se promueve la cultura organizacional en las PyMEs de Villahermosa, Tabasco, considerando los factores de innovación, aprendizaje continuo, competitividad y capacidad de adaptación de los empleados.

Objetivos específicos

- Comprender el marco teórico sobre cultura organizacional, innovación, aprendizaje continuo, competitividad y adaptación en PyMEs.
- Identificar cómo se promueve la cultura organizacional en las PyMEs de Villahermosa mediante una muestra poblacional e instrumentos cuantitativos que midan dimensiones clave.

- Describir experiencias de casos de éxito mediante entrevistas narrativas y análisis cualitativo.

IV. MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación es de tipo mixta, integrando métodos cuantitativos y cualitativos.

Método cuantitativo

Se utilizó un cuestionario basado en dimensiones de la cultura organizacional:

- Valores
- Normas
- Artefactos
- Percepción de innovación y aprendizaje continuo

Se tomaron como referencia estudios previos aplicados en organizaciones públicas y privadas, con un total de 30 participantes en investigaciones base, adaptando el instrumento al contexto de PyMEs de Villahermosa.

Método cualitativo

Se emplearon:

- Entrevistas narrativas
- Cuestionarios semiestructurados
- Análisis de casos de éxito

Este enfoque permitió capturar experiencias subjetivas de empleados y dueños de negocio, enfocándose en prácticas culturales, procesos de comunicación, apertura al cambio e iniciativas de crecimiento.

Análisis teórico

Se utilizó la perspectiva interpretativa-simbólica (Schultz & Hatch, Morgan, Weick) para comprender la cultura como un sistema de símbolos, significados e interacciones sociales.

V. RESULTADOS

Los resultados obtenidos permiten identificar brechas y fortalezas en las PyMEs de Villahermosa respecto a la promoción de su cultura organizacional.

1. Percepción de valores organizacionales

Un 1–2% de los encuestados señaló niveles bajos en el desarrollo de valores dentro de la empresa, reflejando poca claridad y poca vivencia de

principios organizacionales fundamentales. Esto afecta la cohesión interna y dificulta construir entornos que favorezcan el aprendizaje y la colaboración.

2. Normas y lineamientos internos

Los datos muestran que en diversas empresas no existe una difusión clara ni suficiente de normas que fortalezcan la cultura organizacional, lo cual limita la alineación entre expectativas, prácticas y resultados.

Cooperación y trabajo en equipo

Los hallazgos muestran problemas en la cooperación interna, posiblemente influenciados por falta de motivación, supervisión adecuada o insuficiente capacitación. (Rojas, 2016).

5. Innovación y apertura al cambio

Se identificaron niveles medios de apertura al cambio, lo cual refleja estructuras rígidas que limitan la creatividad, la participación en nuevas propuestas y el desarrollo sostenible. (Rojas, 2016).

6. Relación entre cultura, innovación y competitividad

La literatura muestra que las PyMEs más innovadoras son aquellas que promueven:

- experimentación
- tolerancia al error
- aprendizaje continuo
- comunicación abierta

Lo anterior coincide con evidencia de la OECD (2023), Gartner (2024) y la Secretaría de Economía (2023), quienes subrayan que la innovación interna es un factor crítico para la competitividad y supervivencia empresarial.

VI. CONCLUSIONES

La cultura organizacional desempeña un papel central en el desarrollo y fortalecimiento de las PyMEs de Villahermosa, Tabasco. Los resultados muestran que, si bien existen avances en la consolidación de prácticas, estructuras y herramientas, persisten desafíos significativos relacionados con

la cooperación interna, la comunicación, la clarificación de valores y la apertura al cambio.

Las PyMEs requieren fortalecer sus procesos de capacitación, liderazgo y gestión humana para impulsar una cultura que fomente la innovación, el aprendizaje continuo y la participación activa del personal. Una cultura sólida permite que los empleados se adapten mejor a los cambios, se comprometan con los objetivos organizacionales y desarrollen capacidades que aumenten la competitividad empresarial.

Finalmente, se concluye que las PyMEs de Villahermosa poseen un gran potencial para mejorar su desempeño a través de la consolidación de una cultura organizacional coherente, estratégica y orientada al desarrollo humano, lo que contribuirá al crecimiento sostenible y a su capacidad de enfrentar los retos actuales del entorno.

V. Referencias

(Rivera, 2016)

(Marcela Rojas ortega, 2016)

(Cervantes-Guzmán, Vargas-Hernández, & Vázquez-Ávila, 2018)

Las historias científicas no deben detenerse!

Verano de la
Investigación
Científica
UJAT 2025

Consortio de
Universidades
Mexicanas
UNA ALIANZA DE CALIDAD POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

"Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, Sistema de Gestión de Calidad, certificado por American Trust Register, S.C.", Alcance de Certificación (Véase en el Manual de Calidad), Número de certificado ATR 0742 en base a (norma de referencia NMX-CC-9001-IMNC-2015), Vigencia de Certificación (11 de julio de 2026).

Av. 27 de febrero #626, Col. Centro
Villahermosa, Tabasco, Méx.

Tel.: (993) 358 15 00 Ext. 5011 y 5015

verano.investigacion@ujat.mx

www.ujat.mx

Otorga la presente

CONSTANCIA

A: **Rodolfo Jiménez León**

Por haber participado como Asesores del estudiante Valeria del Carmen Torres García durante el XXI Verano de la Investigación Científica UJAT, realizado del 09 de junio al 08 de agosto 2025 en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con el proyecto: **Gestión de la cultura organizacional (GCO)**, en la modalidad : **Presencial**. con una duración de 120 horas.

Dra. Karina Pérez Hernández
Directora de Investigación SIPyV UJAT

ID DPDI-VIC-2025-1115

XXI Verano de la
Investigación
Científica UJAT

¡Las historias científicas no deben detenerse!

Verano de la
Investigación
Científica
UJAT 2025

Consortio de
Universidades
Mexicanas
UNIVERSIDAD DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Otorga la presente

CONSTANCIA

A: **Rodolfo Jiménez León**

Por haber participado como Asesores del estudiante Valeria del Carmen Torres García durante el XXI Verano de la Investigación Científica UJAT, realizado del 09 de junio al 08 de agosto 2025 en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con el proyecto: **Gestión de la cultura organizacional (GCO)**, en la modalidad : **Presencial**. con una duración de 120 horas.

Dra. Karina Pérez Hernández
Directora de Investigación SIPyV UJAT

ID DPDI-VIC-2025-1115

XXI Verano de la
Investigación
Científica UJAT

¡Las historias científicas no deben detenerse!

Verano de la
Investigación
Científica
UJAT 2025

Consortio de
Universidades
Mexicanas
UNIVERSIDAD DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

